

ISSN: 2795-4951

JIF: 7.852

SJIF: 5.594

GLOBAL SCIENTIFIC REVIEW

OPEN ACCESS JOURNAL

**Natural and
Medical
Sciences**

**Engineering
and Technology**

**Education and
Humanities**

**Vol. 40
2025**

SUBMIT MANUSCRIPT NOW

www.scienticreview.com

Differences between Word-Forming Suffixes in Uzbek and English

E'zoza F. Sharipova

3rd year student, Foreign Language and Literature Department,
Gulistan State Pedagogical Institute, Gulistan, Uzbekistan

Annotation:

The science of linguistics for thousands of years has approached language as “the main means of communication between people”, “the main means of forming, expressing and learning thought”, “the soul of the people (nation)”.... In the era when scientists from Aristotle to Saussure separated phenomena from the chain of development and described them as contradictions, it could have easily worked within the framework of “common sense”. But now, in an era the language is approached not only on the basis of definitions, but as an important means of forming independent creative thinking skills, language and language education are one of the important factors in the development of a well-rounded personality.

Key words: linguistics, extension, Uzbek language, English language.

O‘zbek va ingliz tillaridagi so‘z yasovchi qo‘shimchalarning farqli jihatlari

Sharipova E'zoza

Guliston davlat pedagogika instituti
Xorijiy til va adabiyoti ta'lim
yo'nalishi 3-kurs talabasi

Annotatsiya:

Tilshunoslik fani ham ming yillar davomida tilga “kishilar orasida eng asosiy aloqa vositasi”, “fikrni shakllantirish, ifodalash va uqishning eng asosiy vositasi”, “xalq (millat)ning ruhi”.... sifatida yondashib kelgan davrlarda Arastudan Sossyurgacha bo'lgan olimlarning hodisalarni taraqqiyot zanjiridan ajratib, bu zanjirning ikki chekkasini qarama-qarshiliklar sifatida ta'riflashi bilan cheklanib qolishi, “sog'lom aql” doirasida bema'lol ish ko'rishi mumkin edi. Lekin endi bugun – tilga nafaqat yuqorida berilgan ta'riflar asosida, balki insonda mustaqil ijodiy tafakkur ko'nikmalarini shakllantirishning muhim vositasi sifatida yondashilayotgan, til va til ta'limi barkamol shaxsni yetishtirishning muhim omillaridan biri bo'layotgan bir davrda, oldingi ta'rif-u tavsiflar bilan – alohidaliklar, zidliklar tilshunosligi deb atalishi mumkin bo'lgan Arastudan Sossyurgacha bo'lgan davr tilshunosligi bilan – cheklanib qolish mumkin emas.

Kalit so'zlar: tilshunoslik, qo'shimcha, o'zbek tili, ingliz tili.

Tilshunoslik fani ham ming yillar davomida tilga “kishilar orasida eng asosiy aloqa vositasi”, “fikrni shakllantirish, ifodalash va uqishning eng asosiy vositasi”, “xalq (millat)ning ruhi”.... sifatida yondashib kelgan davrlarda Arastudan Sossyurgacha bo‘lgan olimlarning hodisalarni taraqqiyot zanjiridan ajratib, bu zanjirning ikki chekkasini qarama-qarshiliklar sifatida ta’riflashi bilan cheklanib qolishi, “sog‘lom aql” doirasida bimalol ish ko‘rishi mumkin edi. Lekin endi bugun – tilga nafaqat yuqorida berilgan ta’riflar asosida, balki insonda mustaqil ijodiy tafakkur ko‘nikmalarini shakllantirishning muhim vositasi sifatida yondashilayotgan, til va til ta’limi barkamol shaxsni yetishtirishning muhim omillaridan biri bo‘layotgan bir davrda, oldingi ta’rif-u tavsiflar bilan – alohidaliklar, ziddliklar tilshunosligi deb atalishi mumkin bo‘lgan Arastudan Sossyurgacha bo‘lgan davr tilshunosligi bilan – cheklanib qolish mumkin emas. Chunki taraqqiyotning dialektik zanjiridan uzib olingan bunday ta’rif va tasniflar ziddiyatlarni vujudga keltiradi va tilning bugun barkamol avlod tarbiyasida qariyb birinchi darajali ijtimoiy-ruhiy vazifasiga aylanayotgan bu tomonining to‘laqonli voqelanishiga to‘sqinlik qiladi – talqindagi ziddiyatlar, hodisalarning bir-biridan uzilganligi ijodiy tafakkurning shakllanishi va uning ziddiyatli dialektik taraqqiyotiga monelik qiladi [Sayfullaeva R., Mengliev B., Boqieva G., Qurbonova M, Yunusova Z., Abuzalova M. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2009. – B. 28; Rahmatullayev Sh. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2009. – B. 28.]

Tilshunoslikdagi ziddiyatlar til qonuniyatining asosi hisoblanadi. Demak, dastlab hodisalar o‘rtasidagi farqli jihatlarni o‘rganish til qonuniyatlarini mukammallashtirish hamda uni ilmiy asoslashga xizmat qilishini tushunishimiz lozim. Jumladan, dunyo tilshunosliklar o‘rtasidagi farqli va o‘xshash jihatlarni o‘rganish esa til taraqqiyotining kelajagini belgilab beradi. Aynan o‘zbek va ingliz tillardagi farqli va o‘xshash jihatlar ham shular jumlasidandir:

- o‘zbek tilshunosligida qo‘shimchalar faol ravishda qo‘llanilishi leksemadan keyin joylashuvidan iborat bo‘lib, bunga -chi, -lik, -ona, -siz, -li kabi qo‘shimchalarni kiritish mumkin. Masalan, Mo‘ydingning jarchisi tomoq yirtib qichqirib yuribdi: -Hoy, un yalagan alloflar, qon yalagan qassoblar, chorbo-zorchil jalloblar! Mo‘ydshebekni qutlanglar. Ingliz tilida faol qo‘llanish holatlari leksemadan oldin hamda keyin kelishii bilan ajralib turadi. Masalan, un-happy, kind-ness – Kindness is a language that everyone understands; [Хозирги ўзбек адабий тили. – Тошкент: Фан, 1980. – Б.372; Хозирги ўзбек адабий тили. – Тошкент: Фан, 2007. – Б.199–205.]

- o‘zbek tilshunosligidagi so‘zlar asosan qo‘shimchalar orqali yasaladi, ya’ni tilda agglyutinatив xususiyat kuchli ekanligidan dalolat beradi. Buda har bir qo‘shimcha bitta grammatik ma’no beradi. Masalan, Biz ijodiy kechalarni shunday o‘tkazaylikki, faqat yozuvchilar qatnashmay, bunga keng jamoatchilik qatnashsin. Bu holat ingliz tilida ham mavjud bo‘lib, u analitik til bo‘lib, qo‘shimchalar kamroq, lekin murakkab so‘zlar ko‘proqni tashkil etadi. Biroq ba’zida bir necha ma’no bitta qo‘shimcha orqali ifodalanishini ham kuzatishimiz mumkin. Masalan, She showed great kindness to the elderly woman;

- farqli va o‘xshash jihatlarning keying me’yori ko‘pchilik qo‘shimchalar o‘zbek tiliga xos yoki turkiy ildizga ega ekanligi nazarda tutilgan. Masalan, jamiyat, jamol leksemalari arab tillariga, jangari, jangovor leksemalari fors tiliga mansub bo‘lsa, o‘zbek tilshunosligidagi aksariat leksemalar turkiy tillarga xosdir. Chunki o‘zlashma so‘zlarga turkiy tillarga xos qo‘shimchalar qo‘shilishi natijasida yasalma turkiy tillarga xos vazifa bajarishi bilan ajralib turadi.

Masalan, Taassufki, o'tli so'z, jangovarlik o'rnini rahbarlar soyasiga qulluq qilish, ya'ni laganbardorlik egallab olgan. Ingliz tilida esa ko'p qo'shimchalar lotin, yunon, fransuz tillaridan kirib kelganligini kuzatamiz. Lotin tilidan kirib kelgan qo'shimchalarga pre- – oldin (e.g. preview, predict); sub- – ostida (e.g. submarine, subway); inter- – o'rtasida, orasida (e.g. international, interact); trans- – ortiq, o'tish (e.g. transport, transform); tion / -sion – harakat, holat (e.g. action, decision); -able / -ible – mumkin bo'lgan, qila oladigan (e.g. readable, invisible); -ment – holat, jarayon (e.g. development, movement); yunon tilidan kirib kelgan qo'shimchalar anti- – qarshi (e.g. antibiotic, antiviral); auto- – o'zi, avtomatik (e.g. autograph, automatic); tele- – uzoq (e.g. telephone, television); photo- – yorug'lik (e.g. photograph, photosynthesis); -logy – fan, o'rganish (e.g. biology, psychology); -phobia – qo'rqish (e.g. claustrophobia, xenophobia); -cracy – boshqaruv (e.g. democracy, bureaucracy); fransuz tilidan kirib kelgan qo'shimchalarga esa quyidagilar kiradi en- – ichiga, holatga (e.g. enrich, encourage); de- – olib tashlash, pastga (e.g. descend, devalue); -age – jarayon yoki holat (e.g. marriage, voyage); -ette – kichikroq versiya (e.g. kitchenette, cigarette); -ess – ayol jinsiga xos (e.g. actress, princess) kabilarni misol sifatida keltirish mumkin [Ingliz tili grammatikasi. – Toshkent: Turon-Iqbol, 2008. – B.335.; Sharipov F. Ўзбек замонавий морфологик назариясининг шаклланиши, тараққиёт тенденциялари ва истиқболлари. Фил. фан. док. ...дисс. – Гулистон, 2022, 252 б.].

Bu ikki tildagi yana bir jihatga alohida e'tibor berish lozimki, bunda o'zbek tilidagi leksemalardagi qo'shilgan qo'shimchalar talaffuzga unchalik ta'sir qilmaydi. Masalan, ish, ishchi. Ingliz tilida esa qo'shimchalar talaffuz va urg'uga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Masalan, photograph – photography – photographic.

Xulosa qilib aytganda, o'zbek va ingliz tillardagi bu to'rt farqli jihat tillarning bir-biridan ayri holatini ifodalashi bilan birga, ularning leksik, semantik, grammatik va sintaktik jihatdan bir-biriga yaqin bo'lgan til qonuniyatlarini ko'rsatib turganligidan dalolat beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Sayfullaeva R., Mengliev B., Boqieva G., Qurbonova M, Yunusova Z., Abuzalova M. Hozirgi o'zbek adabiy tili. –Toshkent: Fan va texnologiya, 2009. – B. 28.
2. Rahmatullayev Sh. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2009. – B. 28.
3. Hozirgi ўzbek adabiy tili. – Toshkent: Fan, 1980. – B.372.
4. Hozirgi ўzbek adabiy tili. – Toshkent: Fan, 2007. – B.199–205.
5. Ingliz tili grammatikasi. – Toshkent: Turon-Iqbol, 2008. – B.335.
6. Sharipov F. Ўзбек замонавий морфологик назариясининг шаклланиши, тараққиёт тенденциялари ва истиқболлари. Фил. фан. док. ...дисс. – Гулистон, 2022, 252 б.